

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

chuqurlashtiradi. Shuningdek, o'quvchilardan "Aytmatovning asaridagi menga yoqqan qahramon" mavzusida hikoya yozishni so'rash orqali ularning individualizmini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

O'quvchilarni Aytmatovning asarlariga bag'ishlangan loyihalarga jalb qilish mumkin. Masalan, "Aytmatovning asarlaridagi insonning rivojlanishi" mavzusida taqdimot yoki videorolik tayyorlash o'quvchilarning tadqiqotchilik qobiliyatlarini oshiradi. "Aytmatovning olami" degan mavzuda go'zal o'qishlarni tashkil etib, videorolik tayyorlash loyihasi ham yozuvchining aytmochi bo'lgan fikrini, bergan hayotiy nasihatini to'g'ri, aniq, chuqur tushunishga sharoit yaratadi.

Chingiz Aytmatovning asarlari insonparvarlik, mehr-muhabbat, adolat, javobgarlik kabi muhim shaxsdagi oliy sifatlarni shakllantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Maktabda bu asarlarni o'qitish orqali o'quvchilarning ma'naviy olamini boyitib, ularni hayotda to'g'ri yo'lni tanlay olgan inson sifatida tarbiyalash mumkin. Shuning uchun Aytmatovning asarlarini o'qitish pedagogik amaliyotning ajralmas qismi bo'lishi kerak. Bunga yana qo'shimcha ravishda, Aytmatovning asarlarini chuqur o'rganish va ularni o'qitishda zamonaviy metodlarni qo'llash bilan o'sib kelayotgan avlodning ongli va mehribon inson bo'lib shakllanishiga ko'maklashish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Муратов А., Акматов К. Айтматовду мектепте окутуу. – 1-китеп.- Бишкек: 2017. – 304 б.
2. Муратов А., Акматов К. Айтматовду мектепте окутуу. – 2-китеп.- Бишкек: 2017. – 276 б.
3. Айтматов энциклопедиясы: Портреттер, илимий макалалар, эскерүүлөр, ырлар, каттар, маалыматтар, документтер, сүрөттөр ж.б. 1-том: А-Ж/ А.Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Экинчи бас. – 276 б.

UO'K: 371.31

ARALASH TA'LIM JARAYONIDA RAG'BATLANTIRISH METODIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/14956062>

Jumakulova Mavludaxon Xosilovna
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodining qo'llanilishi o'rganilgan. Respublikamizda o'qituvchilar tomonidan rag'batlantirish metodining qo'llanilish holati, metoddan foydalanish natijasida o'quvchilarda kuzatilgan afzalliklar va o'qituvchilarning ish tajribasi o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilingan. Rag'batlantirish metodining samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarni bu metodni to'g'ri va tizimli ravishda qo'llashga undash zarurligi ta'kidlangan. Rag'batlantirish metodining ta'im jarayonidagi o'quvchilarga ta'siri va uning samarali qo'llanilishining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Maqola ta'lim tizimidagi motivatsiya, faollik va qiziqish oshirishga qaratilgan rag'batlantirish metodining o'rni haqida ilmiy asoslangan yondoshuvlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: o'quv motivi, Face to Face, rag'batlantirish, individual, hamkorlik, ijtimoiy ko'nikmalar.

Abstract. This article examines the application of the reinforcement method in blended learning processes. The study analyzes the use of reinforcement methods by teachers in our country, the advantages observed in students as a result of using this method, and the relationship between teachers' experience and the use of the method. The article emphasizes the necessity of encouraging teachers to apply the method correctly and systematically in order to enhance its effectiveness. It highlights the impact of the reinforcement method on students and its importance in improving the quality of education. The article

presents a scientifically-based approach to the role of the reinforcement method in increasing motivation, activity, and interest within the education system.

Key words: *learning motivation, face to face, reinforcement, individual, collaboration, support, social skills.*

Аннотация. *В данной статье изучено применение метода поощрения в процессе смешанного обучения. Проанализировано использование метода поощрения учителями в нашей стране, преимущества, наблюдаемые у студентов в результате применения этого метода, а также взаимосвязь между опытом учителей и использованием метода. Подчеркнута необходимость побуждения учителей применять метод правильно и систематически для повышения его эффективности. Освещается влияние метода поощрения на студентов и его значение для улучшения качества образования. В статье представлен научно обоснованный подход к роли метода поощрения в повышении мотивации, активности и интереса в системе образования.*

Ключевые слова: *учебная мотивация, очное обучение, пандемия, поощрение, онлайн, офлайн, индивидуальное, сотрудничество, поддержка, социальные навыки.*

Jahonda ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish hamda texnologiya sohalarida, erishilayotgan yutuqlar uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasalari dars jarayonlarida innovatsion yondashuv asosida ta'lim metodlaridan samarali foydalanishni talab etadi. Jumladan, 2030 yilgacha mo'jallangan YUNESKOning Inchxon deklaratsiyasi "Ta'lim taraqqiyotining asosiy harakatlanuvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga etkazuvchi muhim faoliyat" deb e'tirof etilgan [1]. So'nggi yillarda ta'limda texnologiyadan foydalanish keskin oshdi. Texnologiyaning jadal rivojlanishi bizning ta'limga bo'lgan yondashuvimizni o'zgartirdi. Shu nuqtai nazardan, hozirgi vaqtda pedagoglar kasbiy faoliyatida o'quvchilarning o'quv jarayoniga yanada faol jalb etilishiga yordam beradigan, dunyoqarashi, mantiqiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini berdi.

Aralash ta'lim an'anaviy yuzma-yuz ta'lim (Face to Face) va masofaviy ta'limni o'zida jamlashtirgan va an'anaviy darslarning ma'lum bir qismini masofaviy muhit bilan almashtirishni o'z ichiga olgan model sifatida tushuniladi. Aralash ta'lim o'quv dasturi hisoblanib, unda o'quvchilar dasturning ma'lum qismida elektron, onlayn formatda o'qitiladi va shu bilan bir qatorda o'rganish vaqti, o'quv reja va tezligini nazorat qilish o'qituvchi zimmasida bo'ladi; qisman o'qitish o'quvchining uyidan tashqarida yoki uy ichida amalga oshiriladi. Albatta, bunday o'rganish natijasida integratsiyalashgan o'rganish tajribasini ta'minlash uchun turli usullardan foydalaniladi.

Adabiyotlarda aralash ta'limning bir qator ta'riflari taklif qilingan. Bunday yondashuv axborotni taqdim etishda turli uslubiyotlardan foydalanishni, ta'limni tashkil etishda va ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari, yakka tarzda va guruhlarda an'anaviy faoliyatni tashkil etishga asoslanishi mumkin. Mahalliy tadqiqotchilardan L. G. Babakhodjayeva aralash ta'limga quyidagicha ta'rif beradi: Aralash ta'lim — an'anaviy kunduzgi, masofaviy va mustaqil ta'limni birlashtiruvchi o'qitish tizimi bo'lib, u o'qituvchilar, ta'lim oluvchilar va axborotning interfaol manbalarining o'zaro ta'sirlashishini qamrab oladi, doimo o'zaro aloqada bo'lgan va bir butunlikni tashkil etgan o'quv jarayoniga xos barcha komponentlar (o'qitishning maqsadi, mazmuni, metodlari, tashkiliy shakllari, vositalari)ni aks ettiradi [2].

2019-yilda B.B.Raimayev va Yu.G. Makovestkaya tomonidan o'tkazilgan bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, rag'batlantirish metodi o'quvchilarning motivatsiyasi, hissiy va intellektual yetukligiga va o'quv jarayonidagi faolligini oshirishi mumkin. Tadqiqotchilar texnologiya va

interfaol ta'lim tajribasidan foydalanish sinfda rag'batlantirish usulini qo'llashni osonlashtirishi mumkinligini taklif qilishdi [3].

Aralash ta'lim o'qituvchi va o'quvchi uchun bir necha afzalliklari mavjud bo'lib, ya'ni o'quvchilar bilan individual ishlash, online baholash, fanga oid ma'lumot va topshiriqlarni qisqa vaqtda keng auditoriyaga yetkaza olish kabilar ish hajmini pasaytirib, o'zlashtirish darajasini oshiradi. Ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan aralash ta'lim modellari aralash ta'limning bir nechta afzalliklarini o'z ichiga oladi:

1. Individual o'qish usullari: Aralash ta'lim jarayonida, o'quvchilarning har birining o'zining shaxsiy xususiyatlari, talablar va qobiliyatlariga muvofiq individual dasturlar tuziladi.

2. Hamkorlik va qo'llab-quvvatlash: Aralash ta'limda, o'qituvchilar o'quvchilarga faoliyatga yo'naltirishda va dars ishlari muammolarini hal qilishda qo'llab quvvatlashadi.

3. Ijtimoiy ko'nikmalar: O'quvchilar, aralash ta'lim jarayonida bir-biriga ko'rsatilgan hurmat va qaramsizlik orqali ijtimoiy munosabatlarni o'rganishlari mumkin.

4. Amaliyotga yo'naltirish: Bu usulda o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotga o'tkazish, o'rganilgan ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlash va ustuvor savol yoki muammolarga javob topish orqali o'zlarining fikr va fikrlarini rivojlantirishga qaratiladi.

5. Muvofiqlik va samarali o'rganish: Aralash ta'limning afzalliklaridan biri hamkorlik va qo'llab-quvvatlash tizimining mavjudligi va bu orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasining oshishi va ma'lumotlarni samarali o'rganishlaridir.

6. Qoniqtirish: Aralash ta'limda, o'quvchilar o'zlarining muammolarini hal etish orqali o'zlarini rivojlantirishlari uchun ilg'or ko'nikmalar olishadi. Bu, ularning o'zlarining o'zlashtirish va o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

7. Ta'limda raqobat: Aralash ta'limning afzalliklari ichida o'quvchilar o'rtasida raqobat tashkil etish imkoniyati mavjudligi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish va o'zlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhimdir. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, aralash ta'lim zamonaviy o'quvchilarning rivojlanayotgan ehtiyojlarini qondirishda va ularni raqamli asrning qiyinchiliklariga tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi [4].

Respublikamizda "Korona virus" pandemiya davriga qadar ta'lim jarayonlari asosan an'anaviy (offline) shaklda tashkil etilgan bo'lib, bu tizimda o'quvchilarning dars jarayondagi ishtiroki va motivatsiyasi o'qituvchining bevosita nazorati ostida ta'minlangan. Biroq, pandemiya tufayli onlayn ta'limga tezkor o'tish zaruriyati yuzaga keldi. Bu o'z navbatida o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqish va jalb qilinish darajasini sezilarli pasayishiga olib keldi. Aralash ta'lim jarayonida ta'lim beruvchilar oldida o'quvchilar o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyasini tiklash va aralash ta'lim shakliga moslashtirish muammosi paydo bo'ldi.

Rag'batlantirish metodi aynan shu vaziyatda samarali vosita sifatida ahamiyat kasb etadi. Aralash ta'limda motivatsion yondashuvni qo'llash o'quvchilarning an'anaviy va masofaviy o'quv formatlariga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, ularni o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish uchun muhim omil bo'ladi. Bu, birinchidan, o'quvchilarning ichki motivatsiyasini shakllantirish orqali ta'limga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirsa, ikkinchidan, ta'limning uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish o'quvchilarni maqsadli faoliyatga yo'naltirish va ularning bilim olishdagi tashabbuskorligini oshirish uchun qulay sharoit yaratadi. Bu, ayniqsa, pandemiya sharoitida shakllangan passiv munosabatni yengib o'tishda dolzarb ahamiyatga ega. Ta'limning onlayn komponentida individual yondashuvni tatbiq etish va har bir o'quvchining

ehtiyojlarini hisobga olish orqali ularning bilim olishga bo'lgan mas'uliyatini kuchaytirish imkonini beradi.

Shuningdek, rag'batlantirish orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi o'zaro raqobat muhiti shakllantiriladi. Bu esa ularda o'qishga qiziqish, ijtimoiy moslashuvchanlik va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'quvchilar tomonidan bajarilgan topshiriqlarni ijobiy baholash orqali ularning o'zlariga bo'lgan ishonchini oshirish va o'qishga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish mumkin. Umuman olganda, aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodi pandemiya davrida paydo bo'lgan ta'limga jalb qilish muammolarini bartaraf etishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bu metod o'quvchilarning motivatsiyasini tiklash va ularni faol o'quv jarayoniga qaytarishda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Aralash ta'lim jarayonida keng qo'llaniladigan usularidan biri rag'batlantirish usulidir. Rag'batlantirish metodi tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida o'quvchilarni o'z bilimlarini faol qo'llashga undaydigan o'quv muhitini yaratishni o'z ichiga oladi. Rag'batlantirish (stimullash) deganda, fikrlashga, his etishga va faoliyatga jalb etish, turtki berish tushiniladi. U yoki bu omilning o'quvchi shaxsiga ta'sirini mustahkamlash va kuchaytirish maqsadida stimullovchi metodlar qo'llaniladi va bularning ichida eng ko'p qo'llaniladigani rag'batlantirish metodidir. Rag'batlantirish – bolalar, o'smirlarning xatti-harakatlari, faoliyatlariga ijobiy baho berish asosida ularga ishonch bildirish, ko'ngillarini ko'tarish, ularni qo'llab quvvatlash usuli [5].

Olimalar Djurayeva S.N., Turdiyeva N.S rag'batlantirishning turli shakllarda ekanligini ta'kidlab, ayniqsa, ko'ngil ko'tarishning qator afzalliklari haqida fikr bildiradi: "Ko'ngil ko'tarish tarbiyalanuvchilarga kuch bag'ishlaydi va ularda optimizmni o'stiradi va ularning kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shadi". O'quvchilar maktab hayotlarida turli vaziyatlarga duch kelishadi. Ba'zi vaqtlarda muvaffaqiyat qozonsa, ba'zida aksi bo'lishi mumkin. Bu holat ularni quvontirib ilhomlantishi, yoki aksincha, ta'sir ko'rsatadi. Bunday vaziyatlarda ularga dalda berish ko'ngillarini ko'tarish, ularni qiziqishlarini oshirish kerak. Ko'ngil ko'tarish, ishonch bildirish o'quvchini tetiklashtiradi va keyingi muvaffaqiyatlariga ilk qadam bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar o'qituvchi tabiatiga xos bo'lgan mehribon, pok qalbli, bilimli, shirinsuxan kabi fazilatlarini hurmat qiladilar. O'qituvchi tomonida "balli", "barakalla", "yaxshi" kabi so'zlarni ishlatilishi o'quvchilar uchun rag'batdir.

Olim B.S. Abdullayev har qanday rag'batda ma'lum bir me'yorning bo'lishi, haddan oshib ham kamayib ham ketmasligi, taqqoslash, kamsitish yo'l qo'ymaslik, rag'batni to'g'ri yo'naltira olish lozimligini ta'kidlaydi [6].

Ta'lim jarayonida o'qituvchilarning metodik yondoshuvlari o'quvchilarning o'quv faoliyatini samarali tashkil etishda katta rol o'ynaydi. O'qituvchilarning pedagogik faoliyatida motivatsiya yaratish va o'quvchilarda qiziqish uyg'otish, shuningdek, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishini qo'llab-quvvatlash zarurati ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Shuning uchun, pedagogik jarayonda rag'batlantirish metodining qo'llanilishi muhim ahamiyatga ega. Respublikamizda rag'batlantirish metodining qo'llanilish holatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan so'rovnoma jami 107 ta o'qituvchi qatnashdi.

O'tkazilgan so'rovnoma natijasiga ko'ra:

51 ta o'qituvchi (5-12 yil ish tajribasiga ega),

33 ta o'qituvchi (13-18 yil ish tajribasiga ega),

23 ta o'qituvchi (19-25 yil ish tajribasiga ega).

So'rovnoma davomida o'qituvchilardan rag'batlantirish metodini qaysi vaqtda qo'llashlari haqida so'raldi. Olingan javoblar quyidagicha taqsimlandi:

Har dars davomida: 34 ta o'qituvchi (31.8%).

Har dars yakunida: 27 ta o'qituvchi (25.2%).

Har hafta yakunida: 32 ta o'qituvchi (29.9%).

Har chorak yakunida: 39 ta o'qituvchi (36.4%).

Har yil yakunida: 21 ta o'qituvchi (19.6%).

O'quv yili davomida qisman: 36 ta o'qituvchi (33.6%).

Umuman foydalanmaydi: 12 ta o'qituvchi (11.2%).

Shuningdek, o'qituvchilardan rag'batlantirish metodidan foydalanish natijasida qaysi afzalliklar kuzatilgani haqida ham so'raldi. Olingan natijalar quyidagicha:

O'quv motivini paydo qilgan: 21 ta o'qituvchi.

Qiziqish uyg'otgan: 34 ta o'qituvchi.

Darsda faollashgan: 37 ta o'qituvchi.

Qobiliyatini rivojlantirgan: 8 ta o'qituvchi.

Mustaqil ishlash ko'nikmasini hosil qilgan: 27 ta o'qituvchi.

Bu natijalar, o'qituvchilarning o'quv jarayonida rag'batlantirish metodini qo'llashdan kutilgan samaralar va uning ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu metodning ta'siri o'qituvchilar tomonidan turlicha baholanmoqda, lekin umumiy ravishda, rag'batlantirish motivatsiyani oshirish, o'quvchilarda qiziqishni rivojlantirish va darslarda faollikni oshirish kabi afzalliklar bilan bog'lanadi.

Shuningdek, metodni qo'llashning o'z vaqtida amalga oshirilishi (masalan, har darsda yoki har hafta) ham o'qituvchilar uchun muhim omil hisoblanadi. Ko'pchilik o'qituvchilar rag'batlantirishni muntazam ravishda, dars davomida yoki hafta oxirida qo'llashni afzal ko'rishadi, bu esa o'quvchilarning faoliyatini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Yuqoridagi tahlillar rag'batlantirish metodini qo'llashning ta'sirini o'rganishda muhim ma'lumotlar taqdim etadi va o'qituvchilar o'quv jarayonida rag'batlantirishni qanday qo'llashlari haqida qo'shimcha tushuncha beradi.

Ushbu tadqiqotda o'qituvchilarning aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodini qo'llashdagi tajribalari o'rganildi. So'rovnoma natijalari, o'qituvchilarning rag'batlantirish metodini qo'llash chastotasi, metodning o'quvchilarga ta'siri va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini tushunishga imkon berdi. Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar rag'batlantirish metodini turli vaqtlarda qo'llashadi, lekin eng ko'p qo'llanadigan davrlar dars davomida va dars yakunida ekanligi aniqlandi.

Rag'batlantirish metodining qo'llanishi o'quvchilarda motivatsiyani oshirish, qiziqishni rivojlantirish, darsda faollikni oshirish va mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish kabi ijobiy natijalarni keltirib chiqardi. Ayniqsa, metod o'quvchilarning o'quv motivini shakllantirish va darslarda faollikni oshirishda samarali ekanligi ko'rsatilgan.

Bundan tashqari, rag'batlantirish metodini muntazam ravishda, masalan, har hafta yoki har chorak yakunida qo'llash o'qituvchilar tomonidan afzal ko'rilgan. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini uzluksiz ravishda oshirishga yordam beradi. Biroq, metodning samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilar rag'batlantirishni faqat o'quv

yili davomida qisman qo'llashni emas, balki uning har bir darsda yoki dars yakunida aniq va maqsadga yo'naltirilgan tarzda amalga oshirilishini ta'minlash zarur.

Shu bilan birga, so'rovnomada rag'batlantirish metodidan umuman foydalanmaslik holatlari ham mavjud bo'lib, bu, ehtimol, o'qituvchilarning metodni to'liq tushunmasliklari yoki boshqa pedagogik usullarni afzal ko'rishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holatlarni kamaytirish va rag'batlantirish metodini kengroq joriy etish uchun o'qituvchilarni ushbu metodning foydalari haqida ko'proq ma'lumotlantirish va ularni metodni to'g'ri qo'llashda qo'llab-quvvatlash zarur.

Umuman olganda, rag'batlantirish metodining ta'lim jarayonida o'quvchilar uchun ijobiy natijalar keltirishdagi o'rni beqiyosdir. Shu bois, aralash ta'lim tizimida rag'batlantirish metodining samarali qo'llanishi ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning o'quv faoliyatini yanada faollashtirishga xizmat qilishi mumkin. Kelajakda, rag'batlantirish metodini qo'llashning turli variantlarini sinab ko'rish va uning samaradorligini yanada yaxshilash bo'yicha izlanishlar olib borish zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Incheon Declaration / Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 may 2015).
2. Babaxodjayeva L.G. Talabalar pedagogik kompetentligini rivojlantirish jarayonida aralash ta'lim modelini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari. Avtoreferat. T.: CHDPU. 2021. — 16 b.
3. Xo'jamberdiev M. Umumiy pedagogika. — Andijon, 2019. 210-b.
4. Inoyatov U.I., Muslimov N.A., Usmonboyeva M., Inog'omova D. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob. Metodik qo'llanma. — Toshkent, 2012. 54-b.
5. Djurayeva S.N., Turdiyeva N.S., Baxronova A.I. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O'quv qo'llanma. — Buxoro, 2021. 157-b.
6. Abdullayev B.S., Xoliqov A.A. va boshqalar. Umumiy pedagogika. Darslik. — T.: "Innovatsiya-Ziyo", 2021. 234-b.

UO'K: 378.14.015.62

IQTIDORLI TALABALARNING KREATIV FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/14956068>

Sirojiddinova Gulnora Xabibullo qizi

Turon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. *Mazkur maqolada iqtidorli talabalar, iqtidorli talabalar bilan ishlashda pedagog e'tibor qilishi zarur jihatlar, iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari xususida so'z yuritilgan. Shuningdek, iqtidorli talabalar bilan ishlash uchun foydalaniladigan asosiy usullar, metodlar keldirilgan.*

Kalit so'zlar: *iqtidorli talaba, kreativlik, zerikarli fikrlash, o'quv faoliyatini tahlil qilish, yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish, jarayonlarida yetakchi roli, o'zini o'zi rivojlantirish.*

Аннотация. *В данной статье говорится об одарённом студенте, аспектах, на которые педагог должен обращать внимание при работе с одарённым учеником, а также педагогических основах развития творческого мышления одарённых студентов. Также представлены основные методы и приемы, используемые для работы с одаренными студентами.*

Ключевые слова: *одаренный студент, креативность, тупое мышление, анализ учебной деятельности, усвоение новой информации, ведущая роль в процессах, саморазвитие.*

